

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331434>
УДК 908

МОРДОВИЯ В 1993-1999: ПОСТПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПЕРИОД

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается общественно-политическая ситуация в постсоветской Мордовии в первые годы после упразднения поста президента – как высшего должностного лица в республике. Автор анализирует политические процессы, происходившие в данном регионе, уделяя особое внимание выборам в республиканские и общероссийские органы власти, принятию республиканской конституции и другим важнейшим событиям в политической жизни Мордовии. В статье показано как в середине и второй половине 1990-х годов в республике происходило становление политической системы, в основном сохранившейся до настоящего времени.

Ключевые слова: Мордовия, середина и вторая половина 1990-х, политическая ситуация

MORDOVIA IN 1993-1999: THE POST-PRESIDENTIAL PERIOD

A.V. Sudyin,

PhD (Economics), senior researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: The article examines the socio-political situation in post-Soviet Mordovia in the first years after the abolition of the post of president – as the highest official in the republic. The author analyzes the political processes that took place in this region, paying special attention to the elections to the republican and all-Russian authorities, the adoption of

the republican constitution and other important events in the political life of Mordovia. The article shows how in the middle and second half of the 1990s the formation of the political system, which has mostly survived to the present time, took place in the republic.

Keywords: Mordovia, mid and second half of the 1990s, political situation

В 1993 году в Мордовии завершился непродолжительный президентский этап становления новой политической системы. Ведущим органом власти в республике стал Верховный Совет Мордовской ССР во главе с Н.В. Бирюковым. Президент Мордовии В.Д. Гусянников в битве за власть с парламентом потерпел поражение, а сам президентский пост был упразднен. Однако расширение полномочий Верховного Совета в ущерб власти Президента МССР не вписывалось в общероссийскую тенденцию, особенно после событий сентября-октября 1993 года, которыми завершился этап противостояния исполнительной и законодательной власти в России, продолжавшийся с декабря 1992 года.

21 сентября 1993 Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в соответствии с которым Верховный Совет РФ должен был прекратить свою деятельность. В ответ на это, 22 сентября депутаты Верховного Совета, опираясь на соответствующие статьи Конституции, приняли постановление о прекращении полномочий президента России. Президиум ВС МССР 22 сентября 1993 года осудил действия Б.Н. Ельцина и выступил в поддержку Верховного Совета Российской Федерации [1].

В октябре 1993 года, после победы над оппозиционным ему парламентом, Б.Н. Ельцин издал три указа, непосредственно затрагивающих структуру представительных органов власти в субъектах федерации и на уровне местного самоуправления:

– № 1617 от 09.10.1993 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

– № 1723 от 22.10.1993 «Об основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации»;

– № 1760 от 26.10.1993 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации».

Эти указы ликвидировали систему советов и предписывали создать представительные органы нового типа, действующие на постоянной основе.

Верховный Совет Мордовии, который к осени 1993 года фактически стал высшим органом государственной власти в республике, не соответствовал ни духу, ни букве указов Б.Н. Ельцина. И при этом отношения президента России и руководства ВС Мордовии были далеко не лучшими, особенно после того, как мордовский парламент в ходе конфликта между Б.Н. Ельциным и российским парламентом занял сторону последнего.

22 октября 1993 года, в день выхода второго из перечисленных выше указов Б.Н. Ельцина, состоялась внеочередная сессия ВС Мордовии. На ней часть депутатов предложила объявить о самороспуске Верховного Совета. Было также предложено отправить в отставку Б.Н. Бирюкова и весь президиум. Однако данные предложения не получили поддержки большинства депутатов, а подготовка реформы структуры власти была поручена специальной комиссии.

Данная комиссия приступила к работе уже в ноябре 1993 года – под председательством Н.В. Бирюкова и В.Н. Швецова, назначенного на пост Председателя Совета Министров республики в апреле того же года. Среди членов комиссии не было единого мнения относительно будущей реформы. Споры в основном свелись к тому, кто будет фактическим главой республики – председатель парламента или председатель правительства (поскольку предложение о восстановлении поста президента было отвергнуто).

Вариант, когда первым должностным лицом становится председатель правительства, получил поддержку не только со стороны правительственных структур, но со стороны глав местных администраций, которые обратились к Президенту Российской Федерации с обращением. В этом обращении они просили Б.Н. Ельцина вмешаться в дела республики и признать в ней высшим должностным лицом Председателя Совета Министров Мордовской ССР.

Руководство Верховного Совета МССР, естественно, осудило данное обращение. Осудили его и местные коммунисты. Причем воссозданная коммунистическая партия (КП РФ) на декабрьских выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в целом по Мордовии показала весьма неплохие результаты, получив большинство по партийным спискам.

Итоги первых выборов в Государственную Думу и одновременно прошедшего референдума по новой Конституции Российской Федерации в Мордовии существенно отличались от общероссийских. В целом по России на выборах в Госдуму по партийным спискам пятерка лидеров была следующей: ЛДПР получила 22,9 % голосов, «Выбор России» – 15,5 %, КПрФ – 12,4 %, «Женщины России» – 8,1 % и АПР (Аграрная партия России) – 8,0 %. В Мордовии ЛДПР получила 35,3 % голосов, затем шла КПрФ с 18,7 %, затем – АПР с 12,5 %. И лишь на четвертом месте, с 7,6 % голосов, был «Выбор России». Замыкало пятерку лидеров движение «Женщины России», получившее 6,1 % [2]. За предложенный проект Конституции РФ в целом по России проголосовали 58,4 % избирателей, принявших участия в референдуме, а в Мордовии – лишь 37,1 % [3]. Такие результаты выборов в Государственную Думу и голосования по конституции стали еще одним свидетельством непопулярности в республике реформаторской политики, проводимой федеральными властями, и дополнительным аргументом для противников радикального слома прежней (по сути, советской) системы власти.

При этом надо отметить, что руководство Верховного Совета республики отнюдь не выступало против превращения данного органа власти в профессиональный парламент. Но оно хотело, чтобы этот парламент был не просто представительным органом, а мог бы реально влиять на правительство и его деятельность. И, самое главное, чтобы глава парламента стал бы ведущей фигурой в политической системе Мордовии.

В январе-феврале 1994 года состоялась XVII сессия Верховного Совета республики. На ней развернулась борьба между сторонниками и противниками Н.В. Бирюкова. Попытка снять его с должности не увенчалась успехом. Однако, вопреки его мнению, в ходе дебатов победил «правительственный» вариант реформирования

Верховного Совета. Было также изменено официальное название республики – из Мордовской ССР она превратилась в Республику Мордовия. То есть из ее названия были убраны слова «советская» и «социалистическая» [4].

На сессии, был принят ряд законов, касающихся перестройки системы власти в республике, в том числе: «Об органах государственной власти Республики Мордовия», «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» и «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики Мордовия в связи с осуществлением реформирования системы органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия». Этими законами предусматривалось создание Государственного Собрания – как высшего органа законодательной власти. А высшим органом исполнительной власти становилось правительство во главе с его председателем [5]. Была также определена дата выборов в Государственное Собрание – 5 июня 1994 года.

Следующая, XVIII сессия, состоявшаяся в апреле, перенесла выборы на 27 ноября. А 8 сентября, на XIX сессии, были приняты законы «О местном самоуправлении в Республике Мордовия», «О выборах глав местного самоуправления» и «О выборах представительных органов местного самоуправления». Этими законами было предусмотрено замена глав районных и городских администраций главами местного самоуправления, избираемые на два года.

И, наконец, 27 ноября 1994 года состоялись выборы нового парламента республики – Государственного Собрания, состоящего из 75 депутатов. Причем, вопреки указу Б.Н. Ельцина «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», депутаты Государственного Собрания РМ могли работать в нем на непостоянной основе. На выборах были избраны 44 депутата. В 31 округе выборы были объявлены несостоявшимися, поскольку там явка избирателей оказалась ниже установленного законом 50-процентного уровня. В том числе были признаны несостоявшимися выборы в столице республики – Саранске.

При этом надо отметить, что в целом по России (и во многих регионах) минимальный уровень явки избирателей был вдвое ниже,

т.е. 25 %. Поэтому на последней, XX-й сессии Верховного Совета Мордовии минимальный порог участия в выборах также был снижен до 25 %. На основании этого Центральная избирательная комиссия приняла решение признать состоявшимися выборы в Государственное Собрание во всех округах, и новый парламент республики был, наконец, сформирован.

Таким образом завершился очередной, советско-парламентский, этап в развитии современной мордовской государственности. «Советско-парламентская республика просуществовала чуть больше президентской, но... ее история также была историей политической борьбы, противостояния Верховного Совета, его главы с исполнительной властью, правительством... Однако, если в предыдущую эпоху Верховный Совет и его председатель одержали верх в политической борьбе над исполнительной властью, упразднив пост президента..., то советско-парламентская эпоха закончилась прекращением существования Верховного Совета и формированием нового парламента не под контролем главы Верховного Совета» [6].

Первая сессия Государственного Собрания Республики Мордовия открылась в конце января 1995 года. На ней, среди прочих вопросов, депутатам предстояло выбрать главу нового парламента Мордовии. На эту должность претендовали два кандидата: бывший Председатель Верховного Совета Н.В. Бирюков и председатель Фонда государственного имущества Н.И. Меркушкин, который в прошлом был вторым секретарем Республиканского комитета КП РСФСР и кандидатом на посты Председателя Верховного Совета и Президента Мордовской ССР. По результатам голосования в Государственном Собрании, его председателем стал Николай Иванович Меркушкин. Он же стал руководителем Конституционной комиссии, призванной подготовить новую Конституцию республики. На сессии также был учрежден постоянно действующий орган – Совет Государственного Собрания [7].

Конституционная комиссия на своих заседаниях, состоявшихся весной и в начале лета 1995 года, рассмотрела целый ряд вопросов и предложений, касающихся будущего государственного устройства Мордовии. Одной из важнейших тем обсуждения был статус высшего должностного лица республики. В результате этих

обсуждений было решено ввести пост Главы Республики Мордовия. Были согласованы и остальные ключевые положения будущей Конституции.

В конце июля 1995 года четвертая сессия Государственного Собрания в целом одобрила проект Конституции и постановила вынести его на всенародное обсуждение. А в начале августа был принят закон, наделивший Конституционное Собрание правом принятия Конституции Мордовии, а также правом выбора главы республики [8].

Пятая сессия Государственного Собрания, состоявшаяся в середине сентября, окончательно одобрила проект Основного Закона и внесла его на рассмотрение Конституционного Собрания. Оно состоялось 21-22 сентября 1995 года. На Собрании присутствовали 1186 делегатов, которые представляли законодательную и исполнительную власть республики, а также местное самоуправление. Подавляющим большинством (за – 1146, против – 24, воздержались – 3 делегата) Конституция Республики Мордовия была принята [9].

Данная Конституция (с поправками) действует до настоящего времени. В ее первой статье говорится, что Республика Мордовия – государство, являющееся равноправным субъектом Российской Федерации.

Статья 4 содержит следующее положение: «Конституция и законы Республики Мордовия, а также иные нормативные правовые акты, принимаемые в Республике Мордовия, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, а также федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации или по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».

Статья 9 провозглашает: «Государственная власть в Республике Мордовия осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную... В систему органов государственной власти Республики Мордовия входят: Глава Республики Мордовия – высшее должностное лицо Республики Мордовия; Государственное Собрание Республики Мордовия – высший законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Мордовия; Правительство Республики Мордовия –

высший исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия; иные исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия.

В статье 12 говорится: «Государственными языками Республики Мордовия являются русский и мордовский (мокшанский, эрзянский) языки».

Статья 57 определяет: «Республика Мордовия вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации обладает на своей территории всей полнотой государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Мордовия производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами» [10].

Значительная часть статей Конституции посвящено защите политических прав и свобод жителей Мордовии. Большое место занимают также статьи, касающиеся обеспечения социальных прав в контексте провозглашения республики социальным государством.

Что касается Главы Республики Мордовия, то в современном варианте Конституции о нем сказано следующее (в статье 65): «Глава Республики Мордовия избирается сроком на пять лет гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Мордовия и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Однако, как уже было отмечено выше, в сентябре 1995 года Главу республики выбрало Конституционное Собрание.

Первым Главой Республики Мордовия стал Николай Иванович Меркушкин, за восемь месяцев до этого ставший Председателем Государственного Собрания. Новым руководителем республиканского парламента вместо него с октября 1995 года стал В.И. Кечкин. А Председателем Правительства РМ – В.В. Волков, ранее работавший одним из двух заместителей Председателя Государственного Собрания.

Наличие поста Председателя Правительства РМ было одним из отличий от ситуации 1991-1993 годов, когда в Мордовии

существовал пост Президента РМ, который не только являлся высшим должностным лицом, но и возглавлял правительство. Таким образом структура власти в Мордовии приблизилась к общероссийской, где наряду с президентом, существует и глава правительства, назначаемый президентом с согласия парламента.

В декабре 1995 года в Мордовии был проведен референдум о продлении полномочий депутатов Государственного Собрания и глав местного самоуправления до декабря 1999 года. Вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы продление полномочий Государственного Собрания Республики Мордовия, представительных органов местного самоуправления, депутатских полномочий глав местного самоуправления до декабря 1999 года с целью непроведения в этот период вышеназванных выборов, совмещения, как правило, этих выборов с российскими и экономии бюджетных средств?» [11].

Большинство избирателей (61,8 %) поддержали данное предложение. На этот результат, несомненно, повлияла завершающая часть вопроса референдума, объясняющая необходимость переноса выборов экономией бюджетных средств.

К концу 1995 года в республике сложилась довольно устойчивая система органов власти, существующая (с некоторыми изменениями) до настоящего времени. Во второй половине 1990-х годов девизом Мордовии стала фраза «Согласие, порядок, созидание», которая символизировала стабильность политической ситуации – как главное условие для преодоления кризиса и дальнейшего развития.

Следующие выборы в Государственное Собрание Мордовии прошли лишь 19 декабря 1999 года. А еще до этого, 15 февраля 1998 года, состоялись всенародные выборы главы республики. В них приняли участие 75,7 % избирателей, внесенных в списки. Кандидатов на высший пост было двое – действующий Глава РМ Н.И. Меркушкин и директор Саранского комбината макаронных изделий А.П. Шаров. Еще четырех кандидатов не утвердила Центральная избирательная комиссия республики, поскольку собранные ими подписи не прошли проверку на подлинность. Это решение комиссии вызвало протест со стороны незарегистрированных кандидатов и их сторонников. Один из претендентов на президентский пост, первый секретарь

республиканского комитета КПРФ Е.А. Костерин, даже подал по этому поводу заявление в Генеральную прокуратуру.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: за Н.И. Меркушкина – 467127 голосов (93,1 %); за А.П. Шарова – 16109 голосов (3,2 %), против всех кандидатов – 18587 голосов (3,7 %) [12]. После столь убедительной победы Глава РМ еще более укрепил свое и без того прочное положение в республике.

В том же 1998 году Н.И. Меркушкин стал председателем межрегиональной ассоциации «Большая Волга», объединившей 4 республики (Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Мордовию) и 7 областей (Астраханскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую).

Во второй половине 1990-х годов в Мордовии, как и в других регионах России, трижды прошли общефедеральные выборы. 17 декабря 1995 года состоялись выборы в Государственную Думу второго созыва. Их результаты в республике несколько отличались от результатов по Российской Федерации в целом. Так, в Мордовии КПРФ получила 22,8 % голосов, партия «Наш дом Россия» (НДР) – 19,6 %, ЛДПР – 19,5 %, Аграрная партия России (АПР) – 5,0 %, «Яблоко» – 2,4 %, партия «Демократический выбор России» (ДВР) – 1,0 %. В целом по России за КПРФ проголосовали 22,3 % избирателей, за НДР – 10,1 %, за ЛДПР – 11,2 %, за «Яблоко» – 6,9 %, за АПР – 3,8 % и за ДВР – 3,9 %. Прочие партии и объединения как в Мордовии, так и в масштабах всей России получили лишь очень незначительный процент голосов [13]. Таким образом поддержка демократических партий («Яблоко» и ДВР) в Мордовии была слабее, чем на общефедеральном уровне, коммунисты получили примерно такой же процент, а остальные из шести указанных партий в республике показали лучший результат, чем в целом по России. Причем особенно различались проценты, полученные партией «Наш дом Россия», которая считалась «партией власти», а точнее партией, поддерживаемой федеральными властями.

Выборы в Совет Федерации второго созыва (в отличие от первого созыва), не проводились, поскольку по новому правилу состав Совета формировался из руководителей законодательной и исполнительной власти регионов. Поэтому в начале 1996 года

членами этой высшей палаты российского парламента от Мордовии стали В.И. Кечкин и Н.И. Меркушкин (хотя Глава Республики Мордовия до 2001 года официально не являлся главой исполнительной власти).

Летом 1996 года в Мордовии, как и по всей России, состоялись очередные выборы Президента РФ. Несмотря на то, что в них участвовали 11 кандидатов (и допускался вариант «против всех»), основная борьба развернулась между действующим президентом Б.Н. Ельциным и лидером КПРФ Г.А. Зюгановым. В первом туре в целом по России за первого из них проголосовали 35,3 %, а за второго – 32,0 % избирателей. В Мордовии результаты были иные: за Ельцина – 24,1 %, за Зюганова – 49,7 %. Во втором туре общероссийские результаты были следующие: за Ельцина – 53,8 %, за Зюганова – 40,3 %. В Мордовии, благодаря «агитационной работе», проведенной в промежутке между турами, соотношение существенно изменилось в пользу действующего Президента РФ, однако большинство голосов он не набрал. За него проголосовали 45,6 % избирателей, а за лидера коммунистов – 47,7 %. Таким образом Г.А. Зюганов в масштабах республики победил в обоих турах президентских выборов, правда во втором туре – с очень небольшим преимуществом [14].

19 января 1999 года в республике одновременно прошли выборы в Государственную Думу РФ третьего созыва, в Государственное Собрание РМ второго созыва и в местные (городские и районные) советы. На выборах в Госдуму сложилась необычная ситуация. За места в ней боролись сразу две «партии власти» – «Единство», лидером которой был С.К. Шойгу, и «Отечество – вся Россия» (ОВР) во главе с Ю.М. Лужковым и Е.М. Примаковым. Первая из них пользовалась поддержкой со стороны президента и правительства, а вторая – поддержкой влиятельных региональных лидеров. Руководство Мордовии, в том числе глава республики, также поддерживали ОВР. В апреле 1999 года состоялась учредительная конференция республиканского отделения избирательного блока «Отечество – вся Россия». Это отделение проводило активную агитационную работу среди населения.

По результатам выборов среди кандидатов-одномандатников в Мордовии победил представитель ОВР, заместитель Правительства РМ В.И. Гришин. За него проголосовало около 44 % избирателей,

принявших участие в голосовании. Выборы по партийным спискам в республике также выиграл блок ОВР. За него отдали голоса 32,6 % избирателей. КПРФ получила 30,3 %, «Единство» – 15,5 %, блок Жириновского – 4,9 %, «Союз правых сил» (СПС) – 2,6 %, «Яблоко» – 2,4 %, «Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз» – 2,0 %, «Женщины России» – 1,0 %. И 1,5 % проголосовали против всех. Остальные двадцать партий и избирательных блоков получили менее, чем по одному проценту. Учитывая, что проходной барьер для прохождения в Госдуму по партийным спискам составил 5 %, на уровне Мордовии его преодолели лишь ОВР, КПРФ и «Единство» [15].

На общенациональном уровне 5-процентный барьер удалось преодолеть шести партиям и избирательным блокам: КПРФ получила 24,3 % голосов, «Единство» – 23,3 %, ОВР – 13,3 %, СПС – 8,5 %, блок Жириновского – 6,0 % и «Яблоко» – 5,9 % [16]. Таким образом, в Мордовии четыре из шести прошедших в Госдуму партий и блоков получили меньше процентов голосов, чем в целом по России, а КПРФ и особенно ОВР – больше.

Победа ОВР над партией, пользовавшейся поддержкой российской исполнительной власти, продемонстрировала прочность позиций Н.И. Меркушкина в республике. И при этом она не привела к какому-либо конфликту с федеральным центром. Еще до выборов, в начале декабря, Саранск посетил В.В. Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. На состоявшемся в столице Мордовии заседании ассоциации «Большая Волга» руководимое им правительство получило полную поддержку со стороны лидеров регионов Поволжья, в том числе и со стороны Н.И. Меркушкина.

В соответствии с результатами выборов, Глава Республики Мордовия прошел в Госдуму по списку ОВР. Однако он (как и еще шесть избранных депутатов, в том числе мэр Москвы Ю.М. Лужков и губернатор Санкт-Петербурга В.А. Яковлев) решил остаться на своем посту, а место в парламенте уступить тому, кто шел по списку после кандидатов, ставших депутатами Госдумы.

Что касается выборов в Государственное Собрание Республики Мордовия, которые также состоялись 19 декабря 1999 года, то в 4-х из 75 округов они были признаны несостоявшимися, поскольку число голосов против всех там оказалось больше числа голосов, отданных за любого из кандидатов. Довыборы в этих округах

были проведены 26 марта 2000 года. Примерно треть избранных депутатов составили представители органов государственной власти, в том числе председатель правительства В.Д. Волков и руководитель администрации Главы Республики Мордовия Н.С. Крутов. Значительную часть депутатов составили руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий [17].

Данные выборы в Государственную Думу РФ и в Государственное Собрание РМ стали завершением весьма непростого периода 1990-х годов, когда в Мордовии, как и в других регионах России, происходило становление новой постсоветской структуры власти, в основном сохранившейся до настоящего времени. И результаты этих выборов оказались в целом успешными для местного руководства, укрепившего свои позиции как внутри республики, так и на федеральном уровне.

Список литературы

[1] Заявление Президиума Верховного Совета Мордовской ССР // Советская Мордовия. – Саранск, 1993.

[2] Результаты выборов депутатов Государственной Думы по общефедеральному округу 12 декабря 1993 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.html. (дата обращения: 16.10.2022).

[3] Итоги Всероссийского голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. – М. 1993.

[4] Закон Мордовской Советской Социалистической Республики «Об изменении названия Мордовской Советской Социалистической Республики» // Мордовия. Саранск. 28.01– 03.02.1994.

[5] Закон Республики Мордовия «Об органах государственной власти Республики Мордовия» // Мордовия. – Саранск. 03.03.1994.

[6] Кониченко Ж.Д. Общественно-политическая жизнь Мордовии в первой половине 1990-х годов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02. / Ж.Д. Кониченко // Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – 2004. 172-173 с.

[7] Конституционный закон Республики Мордовия «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Мордовия от 15 февраля 1994 года «Об органах государственной власти Республики Мордовия» // Мордовия. 09.02.1995.

[8] Закон Республики Мордовия «О Конституционном Собрании Республики Мордовия» // Известия Мордовии. – Саранск, 1995.

[9] Информационное сообщение о работе Конституционного Собрания Республики Мордовия // Известия Мордовии. – Саранск, 1995.

[10] Конституция Республики Мордовия. – Саранск, 1995.

[11] Лашин Д.В. История выборов в Республике Мордовия: на пути к политической стабильности / Д.В. Лашин // Известия российского педагогического университета им. А.И. Герцена. – СПб. 2007. Т.13. № 36. 64 с.

[12] Известия Мордовии. Саранск. 19.02.1998.

[13] Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1995. (дата обращения: 16.10.2022).

[14] Россия. Президентские выборы 1996 // Сайт «Электоральная география». [Электронный ресурс]. – URL: www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-presidential-election-1996.html. (дата обращения: 16.10.2022).

[15] Электоральный паспорт / Республика Мордовия. Доклад Аналитического департамента Центра стратегических исследований Приволжского Федерального округа // Портал ПФО.Метод. [Электронный ресурс]. – URL: pfo.metod.ru/territories/mordovia/issues/politic-elect-elect/viewpub. (дата обращения: 16.10.2022).

[16] Сводная таблица Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва // Официальный сайт ЦИК Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (дата обращения: 16.10.2022).

[17] Известия Мордовии. Саранск. 01.04.2000.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Statement of the Presidium of the Supreme Soviet of the Mordovian SSR // Soviet Mordovia. – Saransk, 1993.
- [2] The results of the elections of deputies of the State Duma in the federal district on December 12, 1993. The Central Election Commission of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.html. (date of access: 10/16/2022).
- [3] Results of the All-Russian vote on the draft Constitution of the Russian Federation on December 12, 1993. Central Election Commission of the Russian Federation. – M. 1993.
- [4] Law of the Mordovian Soviet Socialist Republic "On changing the name of the Mordovian Soviet Socialist Republic" // Mordovia. Saransk. 01.28–02.03.1994.
- [5] The Law of the Republic of Mordovia "On public authorities of the Republic of Mordovia" // Mordovia. – Saransk. 03/03/1994.
- [6] Konichenko Zh.D. Socio-political life of Mordovia in the first half of the 1990s. Dissertation for the degree of candidate of historical sciences: 07.00.02. / Zh.D. Konichenko // Saransk, Mordovia State University. N.P. Ogaryov. – 2004. 172-173 p.
- [7] Constitutional Law of the Republic of Mordovia "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Mordovia dated February 15, 1994 "On State Authorities of the Republic of Mordovia" // Mordovia. 02/09/1995.
- [8] Law of the Republic of Mordovia "On the Constitutional Assembly of the Republic of Mordovia" // News of Mordovia. – Saransk, 1995.
- [9] Information message on the work of the Constitutional Assembly of the Republic of Mordovia // News of Mordovia. – Saransk, 1995.
- [10] Constitution of the Republic of Mordovia. – Saransk, 1995.
- [11] Lashin D.V. The history of elections in the Republic of Mordovia: on the way to political stability / D.V. Lashin // Proceedings of the Russian Pedagogical University. A.I. Herzen. – St. Petersburg. 2007. V.13. No. 36. 64 p.
- [12] News of Mordovia. Saransk. 02/19/1998.
- [13] Official website of the Central Election Commission of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL:

www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1995. (date of access: 10/16/2022).

[14] Russia. Presidential elections 1996 // Electoral Geography website. [Electronic resource]. – URL: www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-presidential-election-1996.html. (date of access: 10/16/2022).

[15] Electoral passport / Republic of Mordovia. Report of the Analytical Department of the Center for Strategic Studies of the Volga Federal District // Portal PFO.Method. [Electronic resource]. – URL: pfo.metod.ru/territories/mordovia/issues/politic-elect-elect/viewpub. (date of access: 10/16/2022).

[16] Summary table of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the third convocation // Official website of the CEC of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (date of access: 10/16/2022).

[17] News of Mordovia. Saransk. 04/01/2000.

© А.В. Судьин, 2022

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Судьин А.В. Мордовия в 1993-1999: постпрезидентский период // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 106-121. URL: <https://ip-journal.ru/>